

TILSHUNOSLIKDA MA'NODOSH SO'ZLARNING INGLIZ VA O'ZBEK
TILIDA O'XSHASH VA FARQLI JIHATLARI

Solijonov Juraali Kamoljonovich

Termiz davlat universiteti

email: solijonov94@gmail.com

UDK 81.2/.4481.25

Sotvoldiyeva Durdona Shavkatjon qizi

Termiz davlat universiteti

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati yo'nalishi talabasi

email: durdonasotvoldiyeva769@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola ingliz va o'zbek tillarida ma'nodosh so'zlar va ularning struktural, semantik ma'nolari, olimlarning ushbu mavzuda bildirgan fikrlari tahlil qilinadi. Kirish qismi ushbu maqolaning umumiy ma'nosini ochib beradi, ya'ni ma'nodosh so'zlarning yasalishi, tilshunoslikning frazeologizm sohasida tutgan o'rni haqida fikr yuritiladi. Adabiyotlar tahlil qismida qaysi o'zbek va ingliz tilshunos olimlari ushbu sohada tadqiqotlar olib borganligi, ilmiy ishning bazasini yaratilishida asos bo'lib xizmat qilgan manba adabiyotlar to'g'risida fikr yuritiladi. Metodlar va nazariy asoslar qismida ma'nodosh so'zlar haqida olimlarning fikrlari, ularning o'rganish metodlari, bir-biriga mos va qarama-qarshi fikrlar tahlil qilinib, ushbu fikrlarga umumiy xulosalar beriladi. Maqolaning asosiy yutuqlaridan birini ko'rsatib beruvchi qism bu natijalar qismi bo'lib, ushbu qismda ingliz tilidagi ma'nodosh so'zlarning o'zbek tilida ifoda usullari ko'rib chiqiladi. [1]

Kalit so'zlar: ma'nodosh so'zlar, semantik ma'no, struktural, frazeologizm, tilshunoslik, ingliz-o'zbek tili, tilshunos

Similarities and differences of synonyms in English and Uzbek

ABSTRACT

This article analyzes the meaning of words in English and Uzbek and their structural, semantic meanings, the views of scholars on this topic. The introductory part reveals the general meaning of this article, that is, the formation of synonyms, the role of linguistics in the field of phraseology. The literature review section discusses which Uzbek and English linguists have conducted research in this area, as well as the source literature that has served as the basis for the scientific work. The Methods and Theoretical Foundations section analyzes scholars' views on synonyms, their methods of study, and their similarities and differences, and provides general conclusions. One of the main achievements of the article is the results section, which discusses the methods of expression of English synonyms in Uzbek. [1]

Keywords: synonyms, semantic meaning, structure, phraseology, linguistics, English-Uzbek language, linguist

Сходства и различия синонимов в английском и узбекском языках

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются значения слов в английском и узбекском языках и их структурные, семантические значения, взгляды ученых на эту тему. Вступительная часть раскрывает общий смысл данной статьи, то есть образование синонимов, роль языкознания в области фразеологии. В разделе обзора литературы обсуждается, какие узбекские и английские лингвисты проводили исследования в этой области, а также исходная литература, послужившая основой для научной работы. В разделе «Методы и теоретические основы» анализируются взгляды ученых на синонимы, методы их изучения, их сходства и различия, а также приводятся общие выводы. Одним из главных достижений статьи является раздел результатов, в котором

рассматриваются способы выражения английских синонимов в узбекском языке. [1]

Ключевые слова: синонимы, семантическое значение, структура, фразеология, языкознание, англо-узбекский язык, лингвист.

KIRISH

Shakli har xil bo'lsa ham ma'nosi bir-biriga yaqin so'zlar sinonimlar deyiladi. Bir (xil) ma'noning bir necha so'z shakllari orqali berilishi sinonimlarni yuzaga keltiradi. So'zlarning o'zaro sinonim munosabatda bo'lishi sinonimiya hodisasi deyiladi. Bir umumiy ma'nosi bilan o'zaro bog'lanuvchi so'zlar guruhi sinonimik qator deyiladi. Sinonimik qator ikki yoki undan ortiq so'zdan tashkil topadi. Har bir sinonimik qatorida bir so'z asosiy so'z hisoblanadi. Bu so'z barcha uslublarda qo'llana oladi, shuning uchun (bosh so'z), "neytral so'z", "betaraf so'z", "uslubiy neytral so'z", "dominanta" atamallari bilan nomlanadi. Masalan, nazar solmoq-boqmoq-qaramoq sinonimik qatorida bosh so'z qaramoq; aft-bashara-chehra-oraz-yuz-turq sinonimik qatorida bosh so'z yuzdir. Bir so'z, ko'p ma'noli so'z birdan ortiq sinonimik qatorida ishtirok etishi mumkin. Masalan, bitirmoq. 1) bitirmoq-tugatmoq-tugallamoq-tamomlamoq-tamom qilmoq (maktabni shu yil bitirgan); 2) bitirmoq-bajarmoq-ado etmoq-o'rinlatmoq-do'ndirmoq-o'tamoq (aytgan topshiriqni bajardi, bitirdi); 3) bitirmoq-tamomlamoq--yo'qotmoq (jinoyatchi to'da bitirildi). Bir ma'noli so'z faqat bir sinonimik qatorida qatnashadi. Sinonimlik faqat bir turkum doirasida sodir bo'ladi: odam-inson-kishi-bashar-kimsa (ot turkumida).

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYASI

Sinonimlar ikki yo'l (usul) bilan hosil bo'ladi: 1. Tilda yangi so'zning paydo bo'lishi natijasida (yangi so'zlar) so'z o'zlashtirish (boshqa tildan so'z olish); b) so'z yasash orqali paydo bo'ladi); Tilda mavjud bo'lgan so'zlarning yangi ma'no kasb etishi natijasida: 1. Quyidagi sinonimlar boshqa (o'zga) tildan so'z o'zlashtirish natijasida yuzaga kelgan: sevgi (o'zbek)- muhabbat (arab); kuch (o'zbek) - qudrat (arab); buyruq (o'zbek)-amr (arab)-farmon (tojik); ot (o'zbek)-ism (arab); yozuvchi

(o'zbek)-adib (arab); manglay (o'zbek)-peshana (tojik); ko'klam (o'zbek)-bahor (tojik); qo'shin (o'zbek)-armiya (rus); aldamchi (o'zbek)-aferist (rus); yurak (o'zbek)-dil (tojik)-qalb (arab). **O'zlashma so'zlar** o'zbekcha so'zlar bilan emas, o'zaro ham sinonim bo'lishi mumkin, Masalan, hujum-ataka-hamla; josus-agent; mavzu-tema; muallif-avtor; sozanda-muzikant; muharrir-redaktor; aktyor-artist; shtraf-jarima; 2. Tilda bor so'zlar yangicha ma'no kasb etib, yangi sinonimik qatorni yuzaga keltiradi: vazifa-topshiriq; xotira-yodgorlik-esdalik; farq- ayirma: maosh-moyana-oylik. Bir o'zakdan yasalgan so'zlar ham o'zaro sinonim bo'ladi: chopqir-chopag'on; Turli o'zakdan yasalgan so'zlar ham o'zaro sinonim bo'ladi; yugurik-uchqur; esli-hushyor. O'zaro sinonim bo'lgan so'zlardan bir xil yasovchi qo'shimcha vositasida sinonimlar yuzaga keladi: chidamli-bardoshli-to'zimli-sabrli-toqatli (chidam-bardosh-to'zim-sabr-toqat). Ba'zan, tub so'z yasama so'z bilan sinonim bo'ladi: his-sezgi; savol-so'roq. So'z shaklidagi sinonimlar **lug'aviy sinonimlar** deb yuritiladi. Lug'aviy sinonimlar ma'nosiga ko'ra ikki xil:

>To'liq (mutlaq) sinonimlar.

>Ma'noviy sinonimlar.

To'liq sinonimlar ma'nosida va ishlatilishida farq qilmaydi. Birining o'rnida boshqasini to'liq qo'llash mumkin bo'lgan sinonimlar to'liq sinonimlar deyiladi: tilshunoslik-lingvistika; respublika-jumhuriyat; doston-poema; kosmos-fazo. Ma'noviy sinonimlarda sinonimik qatordagi so'zlar nozik ma'nosi bilan farqlanadi. Ma'noviy sinonimlarni (har doim) birining o'rnida boshqasini qo'llab bo'lmaydi; ho'l-shalabbo; tiqillatdi-taqillatdi, dukillatdi-gursillatdi; kulmoq-jilmaymoq-irshaymoq-tirjaymoq. Ma'noviy sinonimlar quyidagi jihatlari bilan o'zaro farqlanadi: a) emotsional-ekspressiv bo'yoq nuqtai nazaridan. Bu jihatdan so'zlar bo'yoqsiz (neytral) yoki bo'yoqdor bo'lishi mumkin. Emosional-ekspressiv bo'yoqdor so'zlarda so'zlovchining munosabati seziladi. Bo'yoqdor so'zlar ijobiy bo'yoqli (chehra, jamol) yoki salbiy bo'yoqli (bashara, turq) bo'ladi; b) Ma'noviy sinonimlar uslublarda qo'llanishi jihatidan farq qiladi. Masalan: bashar, siyna poetik (badiiy) uslubda: bahor, quyosh so'zlari ilmiy uslubda qo'llanadi. Bunday

sinonimlar uslubiy sinonimlar deyiladi; d) sinonimik qatoridagi soʻzlar maʼnoni qay darajada ifodalashi jihatidan ham farqlanadi. Masalan, qiziq-gʻalati-ajoyib-alomat-antiqa sinonimik qatorida qiziq belgini neytral holda; ajoyib-alomat-antiqa soʻzlari belgini kuchli darajada; yaxshi-durust-tuzuk sinonimik qatorida durust, tuzuk soʻzlari belgini kuchsiz darajada ifodalaydi. Sinonimlar uch xil boʻladi: leksik sinonimlar, frazeologik sinonimlar, leksik-frazeologizm sinonimlar; Leksik sinonimlar- soʻz holdagi sinonimlar; frazeologik sinonimlar- sinonim iboralar; leksik-frazeologizm sinonimlar morfologik va sintaktik sinonimlardan iborat. Leksik-frazeologizm sinonimlar: kuz shamoli-kuzgi shamol, xat yozdi-xat yozildi, ukamga oldim-ukam uchun oldim.

NATIJALAR

Yuqorida aytib oʻtganimizdek, tilshunoslikda maʼnodoshlikning, asosan, uch turi farqlanadi: 1) leksik maʼnodoshlik; 2) frazeologik maʼnodoshlik; 3) leksik-frazeologik maʼnodoshlik. Leksik maʼnodoshlikdan bir necha maqsadlarda foydalaniladi. Til birliklarining takrori natijasida yuzaga keladigan ifoda kambagʻalligi va rangsizligidan qochish uchun: Ikkala oʻrtoqning sharaq-sharaq gaplashgan, bir-birlariga sevinch bildirishgan quvnoq va baland ovozlari boshqa hamma unlarni bosib ketdi. (Choʻlpon) Tasvir obyektiga eʼtiborni jalb qilish uchun: Xolbuki, musulmonlik kiyimda emas, qalbdagi, dilda. (Choʻlpon) Ijobiy belgining darajama-daraja ortib borishini aniq ifodalash uchun: Zebixon bilan kelgan boshqa qizlar ham bir-biridan yaxshi, bir-biridan soz, bir-biridan ochiq, bir-biridan quvnoq...(Choʻlpon) Salbiy belgining kuchayib borishini ifodalash uchun: Xoʻsh, mingboshining oʻzi odamlar aytganiday juda xunuk va badbashara odammi? (Choʻlpon). **Kontekstual maʼnodoshlik.** Katta mahoratli yozuvchilarning badiiy til borasidagi ustunliklaridan biri shundaki, ular faqat tilda mavjud boʻlgan, tayyor maʼnodosh soʻzlardangina foydalanib qolmasdan, badiiy tasvir ehtiyojiga koʻra maʼnodosh boʻlmagan soʻzlarni ham shunday qoʻllaydilarki, bu soʻzlar ham matnda xuddi maʼnodosh soʻzlar kabi idrok etiladi. Masalan: Kechagina qargʻab, soʻkib, “oʻldirsam!” deb yurgan kundoshini oʻpib, quchoqlab, silab-siypab bir nafasda

ikkalasi “qalin do’st” bo’lgan emishlar. (Cho’lpon). **Frazeologik ma’nodoshlik.** Voqelikni obrazli tasvirlashda, uni kitobxon ko’zi o’ngida aniq va to’la gavdalantirishda frazeologik iboralarning ma’nodoshligidan keng foydalaniladi. Toqati toq bo’lmoq– sabr kosasi to’lmoq, burni ko’tarilmoq – dimog’i shishmoq, yaxshi ko’rmoq –ko’ngil bermoq, ikki oyog’ini bir etikka tiqmoq – oyoq tirab olmoq, og’ziga tolqon solmoq – mum tishlamoq kabilar frazeologik ma’nodoshlikka misol bo’ladi. Jumla tarkibida kelgan ma’nodosh iboralar qahramon bilan aloqador biror bir sifatni, xususiyatni detallashtirib, ikir-chikirigacha ko’rsatib tasvirlashga xizmat qiladi. Masalan: U yenggan, yutgan, oshig’i olchi kelgan, deganini bo’ldirgan kundosh emasmi? **Leksik-frazeologik ma’nodoshlik.** “Lug’aviy birlik sifatida frazeologizmlar so’zlar bilan ham sinonimik munosabatda bo’la oladi.

MUHOKAMA

Sinonimlar odatda bir yoki bir necha jihatdan farqqa ega bo’lishi mumkin bo’lib, shulardan biri ma’no qirrasidagi farqdir. Masalan ingliz tilida so’zlashuv uslubida keng tarqalgan “lower one’s credit” va “blot one’s copybook” (nomiga dog’ tushirmoq) iboralari aynan bir ma’noni anglatishi, bir xil (so’zlashuv) uslubiga xoslanganiga qaramay, bu sinonimlar ichki ma’no qirradi jihatidan o’ziga xosliklarga ega, ya’ni ikkinchi iborada ma’no bir qadar kuchli. Buni uslubiy bo’yoqdorlik bilan izohlash mumkin. Lekin ularning umumiy denotativ ma’nosi bir xil bo’lmasligi uchun sinonim deb atash mumkin. Sinonim iboralarni bir iboraning variantlaridan ajratish lozim buning uchun iboralarning so’z komponentlariga diqqat qilish lozim. Leksik tarkibida aynan bir so’z qatnashmaydigan iboralarning sinonim ekani shubha tug’dirmaydi. Masalan: like a bat out of hell- go like a bomb-in a crack (bir zumda, tezda) iboralari sinonim ekanligiga hech qanday shubha yo’q. Lekin shuni unutmaslik kerakki sinonim iboralar leksik tarkibida biror komponent ayni bir so’z bilan ifodalangan bo’lishi mumkin. Ammo bunda iboralar tarkibidagi boshqaboshqa so’z bilan ifodalangan komponentlar o’zaro sinonim bo’lmasligi shart. Aks holda bir iboraning variantlariga teng bo’ladi. Masalan: on one’s own- under one’s own power of one’s own hat (mustaqil ravishda) sinonimik qator tarkibidagi “own”

so'zi takrorlanayotganiga qaramay ular variantdosh emas, sinonim birliklar hisoblanadi. Chunki, variantlanish alohida hodisa hisoblanib bunda ibora boshqa bir iboraga aylanmaydi, bir iboraga xos obraz birligi lug'aviy ma'no birligi saqlanadi. Variantlanish iboraga xos yaxlitlikning o'z doirasida, shu yaxlitlik yo'l qo'ygan darajada voqe bo'ladi. Masalan, be on smb's back-get on smb's back(kimningdir boshiga chiqib olmoq); bad egg- bad hat (iflos, past odam) birliklari variantdosh iboralardir. Sinonimiya- ma'no va shakl asosida belgilanadigan hodisa. Ayni bir ma'nolilik monosemantik frazeologik birliklarda ibora bilan ibora orasida belgilanadi. Agar sinonimik munosabatga polisemantik ibora qatnashsa iboradan emas, balki konkret frazeologik ma'nodan kelib chiqish lozim. Chunki har bir frazeologik ma'no o'zicha sinonimga ega bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin. Masalan, "feel one's oats" polisemantik iborasini olsak, birinchi ma'nosi "o'ynoqi, chopqir bo'lmoq" bo'lib tulporlarga nisbattan qo'llaniladi va hech qanday sinonimga ega emas. Ikkinchi ma'nosi bo'lsa insonlarga nisbattan "sho'x, hazilkash bo'lmoq" bo'lib "make good cheer" iborasi bilan sinonim hisoblanadi. Sinonimik munosabatga qatnashuvchi (bir sinonimik uyaga birlashuvchi) iboralarning miqdori har xil: ko'pchilik uyalar ikki sinonimli, uch sinonimli uyalar ham anchagina, to'rt iborani birlashtiruvchi uyalar ham mavjud. Masalan ingliz so'zlashuv uslubiga xos sinonim iboralar: rough as bagsbad hat (dag'al, qo'pol) give smb down the blanks-lay the blast (tanbeh bermoq); be up in the air- get off one's bike-hit the ceiling (qattiq g'azablanmoq); cool beggar- cool car customer-smart Aleck (surbet); to be out of one's box-go out of one's mind-to be soft in the head-addle brained-go nuts (aqldan ozgan, esini yegan). Frazeologik uyalar tarkibiga turli ko'rinishli hamda turli xususiyatli frazeologik birliklar kiritilishi mumkin: 1) Umumiy komponentlarga ega bo'lgan frazeologik sinonimlar: have a head on one's shoulders -have one's head screwed on (the) right way — tushunadigan, aqli raso, zehqli; bunday frazeologik qatorlar analogiya asosida vujudga keladi. 2) Ma'nodosh hamda ma'nodosh bo'lmagan komponentlarga ega bo'lgan frazeologik sinonimlar: (as) clear as day (day—light)-(as) plain as a pikestaff (as the nose on your face) –kunday ravshan, ochiq-oydin; (as) crazy as a fox — (as) mad as a march hare (as a hatter) esi og'gan,

jinni; clear va plain, crazy va mad soʻzlari maʼnodosh soʻzlar hisoblanadi. 3) Umumiy komponentlarga ham, maʼnodosh komponentlarga ham ega boʻlmagan frazeologik sinonimlar: down at heel-out at elbow-bechorahol, isqirt kiyingan; in a crack-like a bat out of hell (bir zumda, koʻz ochib yumguncha); Frazeologik qatordagi sinonim iboralar umumiy bir maʼnoni anglatishiga qaramay har doim ham birining oʻrniga ikkinchisi qoʻllanila olmaydi. Chunki har bir ibora oʻziga xos emotsionallikga, uslubiy semalariga ega boʻladi. Sinonimlik uchun xos boʻlgan umumiy maʼno semalaridan tashqari oʻziga xos maʼno qirralarini oʻzida mujassamlashtiradi. Masalan, an eager beaver hamda ball off fire sinonimlari uchun umumiy sema, "tinib tinchimas"lik boʻlsa, birinchi birlik koʻproq tirishqoq, serharakat ishchilarga nisbattan qoʻllaniladi. Ikkinchi iboramiz esa olov, uchar, epchil odamlarga nisbatan qoʻllaniladi. Shuning uchun ularni uslubiy xoslangan tarzda qoʻllash shart. Shuningdek, ingliz tilidagi to open gate frazeologik birligiga polisemantik (olti maʼnoli) to give way frazeologik birligi beshinchi maʼnosida sinonim. Barcha leksik komponentlari boshqa boshqa soʻzlar bilan ifodalangan frazeologik birliklar orasidagi antonimiyani belgilash oson: savol bermoq va javob qaytarmoq; to be in a high spirits va to be in a low spirits; yerga urmoq va koʻkka koʻtarmoq kabi. Birinchi antonimlar tarkibidagi har ikki soʻz - komponentlar, ikkinchi antonimlar tarkibidagi birinchi soʻz komponentlar oʻzaro antonim. Quyidagi antonim iboralar tarkibida qatnashgan birinchi leksicond thk komponentlar - ayni bir soʻzning oʻzi, ikkinchi leksik komponentlar esa antonim soʻzlar: yuragi keng- yuragi tor. Boshqa bir misol: koʻngli joyiga tushdi va yuragiga gʻulgʻula tushdi yoki at first sight va on second thought. Bu antonim frazeologik birliklar tarkibidagi leksik komponentlarning uchinchisi ayni bir soʻz, birinchisi oʻzaro sinonim, ikkinchisi esa oʻzaro maʼno munosabati hosil qilmaydi.

Ingliz tilida: Synonyms can be any part of speech, as long as both words belong to the same part of speech. Examples:

<noun: drink and beverage

<verb: buy and purchase

<adjective: big and large

<adverb: quickly and speedily

<preposition: on and upon

Synonyms are defined with respect to certain senses of words: pupil as the aperture in the iris of the eye is not synonymous with student. Similarly, he expired means the same as he died, yet my passport has expired cannot be replaced by my passport has died. A thesaurus or synonym dictionary lists similar or related words; these are often, but not always, synonyms. The word poecilonym is a rare synonym of the word synonym. It is not entered in most major dictionaries and is a curiosity or piece of trivia for being an autological word because of its meta quality as a synonym of synonym.

XULOSA

Xulosa oʻrnida shuni taʼkidlab oʻtish mumkinki, antonimlik va sinonimlik hodisalarini oʻrganish ingliz tili frazeologizmlarini kengroq tushunishga hamda ularning oʻzaro semantik stilistik munosabatlarini kengroq ochib berishga asos boʻlib xizmat qiladi. Antonimik va sinonimik munosabatlar frazeologik iboralar uchun xarakterlidir. Aynan mana shu maʼno munosabatlari tufayli frazeologik birliklarning maʼnoviy paradigmalarini tuzish, hamda ularni semantik jihatdan izohlash, uslubiy oʻziga xosliklarini ifodalab koʻrsatishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Solijonov Juraali Kamoljnovich. (2022). *Lingua-perspective Problems and Solutions of Translating the Plant and Food Names in the "Harry Potter" books from English into Uzbek*. ASEAN Journal on Science & Technology for Development, Vol 39(No 4.), 221–229. doi: 10.5281/zenodo.6607317 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6607317>
2. Kamoljnovich, S. J. (2022). *JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI*. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>

3. Kamoljonovich, S. J., & O'G, Y. N. U. B. (2022). BADIY TARJIMA UCHUN TARJIMA USULLARI TAHLILI (IAN TUHOVISKIY ASARLARI MISOLIDA). Ta'lim fidoyilari, 18(5), 32-37.
4. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI"("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:" СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
4. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI"("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:" СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
5. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI"("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:" СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
6. <https://moluch.ru/archive/262/60434/>
7. <https://hozir.org/ozbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-maxsus-v10.html?page=41>
8. <https://daryo.uz/2022/03/23/tilimizni-bilamizmi-bular-bir-xil-manoli-soz-emas-nozik-mano-farqiga-ega-12-ta-soz/>
9. <https://abiturtest.uz/mavzular/badiiy-matnning-leksik-semantik-xususiyatlari/>
10. <https://en.wikipedia.org/wiki/Synonym>